

1991–2024-YILLARDA ANDIJON, FARG‘ONA, NAMANGAN VILOYATLARIDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASINING HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНДУСТРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В АНДИЖАНСКОЙ, ФЕРГАНСКОЙ И НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ В ПЕРИОД 1991–2024 ГГ.

LEGAL REGULATION OF THE CATERING INDUSTRY IN ANDIJAN, FERGANA, AND NAMANGAN REGIONS IN 1991–2024

¹Oxunjonova Shahodatxon Yusubjon qizi, ²Nosirova Dilraxon Ikrom qizi

¹FarDU O‘zbekiston tarixi kafedrası dotsenti, t.f.f.d, ²Farg‘ona davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581429>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Farg‘ona viloyatida umumiy ovqatlanish muassasalarini tartibga soluvchi huquqiy-me‘yoriy hujjatlar, ularning hududiy ijrosi, “Qayta qurish” davri va mustaqillikning dastlabki yillarida ovqatlanish maskanlaridagi umumiy holat, mazkur sohaning rivojlanish bosqichlari va davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari hamda hududlarda amalga oshirilish holati o‘rganilgan.*

***Kalit so‘zlar:** huquqiy hujjatlar, umumiy ovqatlanish, qayta qurish, markazlashgan, xususiyashtirish, tadbirkorlik.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются правовые и нормативные документы, регулирующие деятельность предприятий общественного питания в Ферганской области, их территориальное применение, общая ситуация в сфере общественного питания в период «Перестройки» и первые годы независимости, этапы развития этой отрасли, механизмы государственного регулирования и состояние реализации в регионах.*

***Ключевые слова:** юридические документы, общественное питание, реструктуризация, централизованный, приватизация, предпринимательство.*

***Abstract.** This article examines the legal and regulatory documents governing the activities of public catering establishments in the Fergana region, their territorial application, the general situation in the catering sector during the Perestroika period and the first years of independence, the stages of development of this industry, the mechanisms of state regulation and the state of implementation in the regions.*

***Keywords:** legal documents, public catering, restructuring, centralized, privatization, entrepreneurship.*

KIRISH

Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotining ajralmas qismi bo‘lgan umumiy ovqatlanish sohasi aholiga sifatli xizmat ko‘rsatishda muhim o‘rin egallaydi. Mazkur sohaning rivojlanishi esa turli davrlardagi o‘zgarishlarga hamda tarixiy bosqichlarga chambarchas bog‘liq. “Qayta qurish” yillari va mustaqillik davrida umumiy ovqatlanish tizimida ham tub burilish yuz bergan. Ko‘plab oshxonalar, restoranlar, kafe va umumiy ovqatlanish joylari bu davrda hukumat tomonidan o‘rganilib, aholiga sifatli taomlar tayyorlanishini yo‘lga qo‘yish, joylarda hukumat qarorlarini ijrosini ta‘minlash maqsadida oziq-ovqat va savdo inspeksiyasi tomonidan tekshiruvlar olib borilib, nazorat kuchaygan. Xususan, qayta qurish davrida umumiy ovqatlanish korxonalarini faoliyati markazlashgan tizim asosida tashkil qilinib, butun Respublika bo‘ylab narx-navo tenglashtirilgan bo‘lib, ularning ustidan nazorat davlat organlari tomonidan qat‘iy belgilangan. 1985-1990-yillarda umumiy ovqatlanish korxonalarini faoliyatini tekshirish, sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilish, xizmat ko‘rsatish sifati ustidan nazorat qilish oziq-ovqat va savdo inspeksiyasi tomonidan amalga oshirilgan, lekin bu davrda markazlashgan tizim va byurokratik boshqaruv joriy qilingani tufayli ushbu sohada ayrim kamchiliklar kuzatilgan. Bu esa Farg‘ona viloyatida ko‘plab oshxonalar, kafe, restoranlarning yopilishiga yoki faoliyatini o‘zgartirishga olib kelgan. Mustaqillik yillarida bozor iqtisodiyotiga o‘tish, inqirozga uchragan kafe-restoranlarga va xususiy tadbirkorlikka keng imtiyozlar berilib, ovqatlanish muassasalariga doir keng islohotlar joriy qilingan. Natijada umumiy ovqatlanish korxonalarini soni keskin oshdi. Davlat tomonidan huquqiy-me‘yoriy hujjatlar asosida korxonalarini tekshirish, litsenziyalash, sanitariya nazorati va xizmat sifati oshirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilgan. Respublika bo‘ylab raqobatning kuchayishi - ovqatlanish korxonalarida sifatga urg‘u berish, milliy taomlarni saqlab qolish hamda kafe-restoranlar, choyxonalar o‘zining yangi brendini yaratishga, mijozlar oqimini ko‘payishi, turistlarni o‘zbek milliy taomlariga qiziqishini yanada oshirishga xizmat qilgan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Umumiy ovqatlanish sohasining “Qayta qurish” davridagi umumiy holati, mustaqillik yillarida ushbu sohada bo‘lgan tarkibiy o‘zgarishlar, ovqatlanish sohasini tartibga solish bo‘yicha huquqiy-me‘yoriy hujjatlarni tartibga solish va ularning hududiy ijrosi turli davrlarda xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o‘rganilgan. Ilmiy ishlarda ovqatlanish muassasalari tizimi qayta qurish davrida markazlashgani, oshxonalar ustidan qat‘iy nazorat o‘rnatilgani, bu davrga oid me‘yoriy hujjatlar, arxiv ma‘lumotlari asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, qayta qurish va mustaqillik davrlarida Farg‘ona vodiysi umumiy ovqatlanish korxonalarini faoliyatini tekshirishga doir hujjatlar, ularning hududiy ijrosi masalalari yetarli darajada o‘rganilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Mazkur tadqiqot Farg‘ona vodiysi umumiy ovqatlanish sohasini tartibga soluvchi huquqiy-me‘yoriy hujjatlar, ularning hududiy ijrosi, qayta qurish va mustaqillik davrida amalga oshirilgan ishlar, ularning faoliyati, yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar va ushbu sohada tadbirkorlikning rivojlanishiga qaratilgan islohotlar, bozor iqtisodiyotining ovqatlanish korxonalariga ta‘siri hamda tizimda yuz bergan o‘zgarishlar, yangiliklar tarixiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillar bilan bog‘liq holda tahlil qilingan. Tadqiqot metodologiyasi tarix fanining umumiy ilmiy tamoyillari hamda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni o‘rganishga xos zamonaviy metodlar asosida shakllantirildi.

Avvalo, tadqiqotda **tarixiylik tamoyili** asosiy metodologik yondashuv sifatida qo‘llanildi. Ushbu tamoyil umumiy ovqatlanish tizimidagi tarixiy, normativ-huquqiy hujjatlar va

ularning hududiy ijrosi, 1989-1993-yillarda yuz bergan o'zgarishlar, yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar, ushbu sohaga bozor iqtisodiyotining ta'siri, milliy choyxona-oshxona, kafelarning shakllanishi va ularning rivojlanishi, umumiy ovqatlanish tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan qator imkoniyatlar va huquqiy-me'yoriy hujjatlarning ijtimoiy munosabatlarda tutgan o'rni hamda musatqillikning dastlabki yillarida iqtisodiy munosabatlardagi o'zgarishlar, sohaga kirib kelgan yangiliklar bosqichma-bosqich tahlil qilingan.

Tadqiqotda **tizimli yondashuv (sistemali tahlil)** metodidan foydalanilib, umumiy ovqatlanish tizimidagi huquqiy-me'yoriy hujjatlar va ularning ijrosi ovqatlanish muassasalari faoliyatining muhim tarkibiy qismi sifatida o'rganildi. Bu yondashuv orqali mazkur soha faoliyatiga ta'sir ko'rsatgan iqtisodiy islohotlar, olib borilgan tekshiruvlar, mulkchilik shakllarining o'zgarishi, xususiy sektorning rivojlanishi kompleks tarzda tahlil qilindi. Natijada umumiy ovqatlanish tizimidagi qonun hujjatlari va islohotlar, sohadagi tarkibiy o'zgarishlar va yangiliklar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-madaniy jarayon sifatida ham baholandi.

Shuningdek, tadqiqot jarayonida **qiyosiy-tarixiy metod** qo'llanilib, qayta qurish va mustaqillik davrida umumiy ovqatlanish korxonalariga qo'yilgan huquqiy-me'yoriy, sanitariya-gigiyenik talablar, ovqatlanish korxonalarining faoliyati, ularning kengayishi, xususiy sektorning rivojlanishi taqqoslandi. Xususan, bu metod yordamida davlatga qarashli umumiy ovqatlanish muassasalari tizimidan xususiy sektor ustuvor bo'lgan bozor infratuzilmasiga o'tish jarayoni hamda uning hududiy xususiyatlari ochib berildi. Ayniqsa, Farg'ona vodiysidagi umumiy ovqatlanish korxonalariga tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlar o'zaro qiyosiy tahlil qilindi.

Bundan tashqari, tadqiqotda **manbashunoslik va tarixiy tahlil metodlari** keng qo'llanildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi hukumatining iqtisodiy islohotlarga oid normativ-huquqiy hujjatlari, hududiy boshqaruv organlari hisobotlari hamda arxiv ma'lumotlari tahlil qilindi. Ushbu manbalar asosida umumiy ovqatlanish tizimidagi o'zgarishlar, markazlashishning ta'siri, keyinchalik xususiy tadbirkorlikning paydo bo'lishi va uning shakllanishi bilan milliy va zamonaviy ovqatlanish shahobchalarining ko'payishi, tadbirkorlarga berilgan imkoniyatlar va xizmat ko'rsatish madaniyatidagi o'zgarishlar ilmiy jihatdan asoslandi.

Shu tariqa, qo'llanilgan metodologik yondashuvlar va ilmiy metodlar majmuyi Farg'ona viloyati misolida ovqatlanish muassasalaridagi normativ-huquqiy hujjatlar va ularning joylardagi ijrosi kompleks tarzda tahlil qilish, ularning tarixiy rivojlanish qonuniyatlari va hududiy xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Mustaqillikka erishish arafasida Farg'ona vodiysida o'tkazilgan tekshiruv natijalariga ko'ra umumiy ovqatlanish korxonalarida qator kamchiliklar aniqlangan. Xususan, 1989-yildagi Farg'ona oziq-ovqat tresti savdo korxonalarida Davlat savdo va sanoat inspeksiyasi direktori Tonkov K.A. tomonidan tekshirish jarayonida "Marhabo" umumiy ovqatlanish shahobchasi bosh oshpazi Mamajonov X. tomonidan yo'l qo'yilgan kamchiliklar topilgan. Xususan, ovqatlar menyu ko'rsatilgan narxda sotilgan, ammo qovurilgan kolbasa, karamli mahsulotlar, qovurilgan go'sht mahsulotlaridan belgilangan vazndan kam chiqqan (karam mahsulotlari 35 grdan kam, go'sht mahsulotlari 10-5 grdan kam yoki ko'p). Sharhlar va takliflar kitobida 13 va 35-sahifalar yirtib tashlangan. Tekshiruv jarayonida boshqaruv xonasi yo'qligi, mijozlar bilan sharh va takliflar kitobi yuritilgani, xodimlar tibbiy tekshiruvdan doimiy o'tib kelishi aniqlangan. Ichimlik suvi va uning quvurlari sanitariya

holatiga mos¹. “Pelmennaya” kafesida o‘tkazilgan tekshiruv jarayonida bosh oshpaz Qodirov A. millionlab qo‘y go‘shtili ovqatlardan 44 tiyindan (har bir ovqatdan 50-55 grdan kam) non va kampoqdan 13 tiyinga iste‘molchilarni aldagani ko‘rsatilgan. Shuningdek, kafening nazorat va sanitariya jurnallari ko‘rsatilmagan. Xodimlar tibbiyot kartalari yo‘q. Fikr va mulohazalar daftarida iliq fikrlar deyarli topilmagan. Tekshiruv jarayonida bosh oshpaz Qodirov A. qatnashmagan.

Yuqoridagilarga asoslanib, O‘zbekiston SSR Vazirlar Kengashining 2/-g-sonli 490-sonli qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston SSR Davlat savdosi va pensiya ta‘minoti to‘g‘risidagi Nizomga muvofiq Moldavankov K. A. “Pelmennaya” oshxonasi Qodirov A. oshpazlik ishini yaxshi yuritmagani sanitariya-gigiyena talablariga to‘liq javob bermagani uchun ushbu oshxonani vaqtincha yopishga qaror qilgan².

“Rohat” oshxonasi bosh oshpazi Po‘latov X. mijozdan ortiqcha 13 tiyin haq olgani, tekshiruv jarayonida lag‘mondan 17 gramm kam suzganligi va tibbiy ko‘rikdan o‘tmagani, ish boshqaruvchisi Boltaboyev R. oshpazlar ishini nazorat qilmagani, sanitariyaga to‘liq mos emasligi, mijozlar fikr-mulohazalari va takliflar kitobi, nazorat va sanitariya jurnallari yo‘qligi va nosoz kassa apparati mavjudligi tufayli mijozdan 28 tiyin ortiqcha pul undirib olgani uchun “Rohat” oshxonasi brigader oshpazi Sultanov I. ga – stajyor oshpaz Srochevim U. ga tibbiy ko‘rikdan o‘tmasdan ta‘tilga chiqishga ruxsat bergani, brendsiz tarozidan foydalangani sharh-takliflar kitobi, nazorat va xodimlar ro‘yhati yo‘qligi, nosoz sovutish uskunalaridan foydalangani aniqlangan. Tibbiy ko‘rikdan o‘tmagan xodimlar ko‘rikdan o‘tgunga qadar vaqtincha ishdan bo‘shatilgan. Sanitariya holati yomon oshxonalar esa ta‘mirdan chiqqunga qadar vaqtincha yopilgan³.

1989-yil Marg‘ilon shahar temiryo‘li ovqatlanish muassasasi tekshiruvdan o‘tkazilganda (muassasa direktori Nazarova D.) mahsulotlar kamomadiga duch kelingan. Ushbu ombordan boshqa oshxonalarga yetkaziladigan go‘sh, sut va chorvachilik mahsulotlaridan inventarizatsiya kartasi va haqiqiy o‘lchami bir-biriga mos kelmaslik holati qayd etilgan. Masalan, qadoqda 40 kglik ko‘k choy asl o‘lchami 30 kg, 4,2 tonna belgilangan sut mahsuloti 4 tonna chiqqani aniqlangan⁴.

1989-yil fevral oyidagi O‘zbekiston SSR iste‘molchi tovarlari va savdo sifati davlat inspeksiya tekshiruvida ham Marg‘ilon temiryo‘l restoranlarining umumiy ovqatlanish muassasalariga chorvachilik mahsulotlarini yetkazishdagi kamchilik va tafovutlar aniqlangan⁵. “Marg‘ilon” restoranidagi tekshiruvda ham mijozlardan ortiqcha undirib qolish hamda hisob-kitob cheki berilmaslik holatlari kuzatilgan. O‘zbekiston SSR Vazirlar Kengashining XII son 87-sonli qaroriga asosan “Marg‘ilon” restorani direktori Nazarova D. L. restoran ofitsanti Rusatmova L. iste‘molchidan ortiqcha haq olgani va hisob-kitob taqdim etmagani uchun ishdan bo‘shatish to‘g‘risida, restoran oshpaz boshlig‘i Hakimov O. tekshiruv jarayonida go‘shtili ovqatlarni tayyorlash texnologiyasini buzganligi, tayyorlagan ovqatlarining kaloriya miqdori past bo‘lgani va sanitariya nazorat daftarini taqdim etilmagani uchun tekshiruv ishi sudga taqdim etilib, jarima solingan⁶.

¹ Farg‘ona VDA.R-952-jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 218- yig‘ma jild, 9-varaq.

² Farg‘ona VDA.R-952- jamg‘arma, 1- ro‘yhat, 218- yig‘ma jild, 10-varaq.

³ Farg‘ona VDA.R-952-jamg‘arma,1-ro‘yhat, 218-yig‘ma jild, 33-varaq.

⁴ Farg‘ona VDA.R-952 jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 296-yig‘ma jild, 9-varaq.

⁵ Farg‘ona VDA.R-952-jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 296- yig‘ma jild, 9-varaq.

⁶ Farg‘ona VDA.R-952-jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 296- yig‘ma jild, 11-varaq.

Qirguli jamoat ovqatlanish trestiga qarashli 4-umumiy ovqatlanish muassasasidagi 1989-yil 12-noyabr tekshiruvda Sovet savdo qoidalari qo‘pol ravishda buzilgani aniqlanib, bosh savdo inspektori Umurzaqov A. X. tomonidan 4-sonli uyushma boshlig‘i Ditrix A. ga nisbatan jamoat ovqatlanish muassasa ishini nazorat qilmagani uchun va jarima solingan⁷. 114-Qirguli jamoat ovqatlanish muassasalarini tekshirish natijasida Politexnika kollejining 22-sonli ovqatlanish shahobchasida oshpaz Nazarov H. iste‘molchilarga sotgan ovqatlardan bir qancha kamomadlar aniqlangan. Ovqatdan kam berish holati va taomlar kaloriyasining kam chiqqanligi uchun Nazarov H. ishi jinoiy ish qo‘zg‘atish uchun tergovga topshirilgan⁸.

Qo‘qon jamoat ovqatlanish trestiga qarashli “Dilshod” restoranida bufet menejeri Qodirov S. chakana narxlar va qo‘shimcha xizmat ko‘rsatmasdan ustamalarni buzib, alkogol mahsulotni 40 tiyindan ortiq miqdorda sotgan. Shunga o‘xshash qoidabuzarlik “Marhabo” kafesida ham aniqlangan. Marg‘ilon shahar savdo-sanoat boshqarmasining SSSR vazirlar mahkamasi ma‘lumotlariga asoslanib bergan ma‘lumotlariga ko‘ra, plastik paketlarga 5% savdo solig‘i solinmagan. Oltiariq jamoat ovqatlanish bo‘limining “Feruza” bufet mudiri Teshaboyev A. ruxsatsiz o‘z xodimi Sultonov M. ga alkogolli ichimliklar sotishga ruxsat bergan⁹. O‘zbekiston SSR iste‘molchi tovarlari va savdo sifati davlat inspeksiyasi tomonidan Qo‘qon savdo va umumiy ovqatlanish korxonalarini tekshirilganda 1990-yil 14-fevral holatiga ko‘ra, “Orom” kafesida xo‘randalar ovqatidan kam tortib berilishi aniqlangan, xususan oshpaz Saidaliyev M. tortilgan taomlar uchun 13 tiyin ortiqcha haq olgani va qaytim pullardan urib qolish holati kuzatilgan. Shuningdek, Saidaliyev M. va Yuldashev S. birgalikda tarozida ham kamchililarga yo‘l qo‘yishgan. Sharhlar va takliflar kitobi va sanitariya jurnali mavjud, lekin muntazam ravishda yuritilmaydi. Kafe sanitariya holatida saqlanadi va xodimlar muntazam tibbiy ko‘rikdan o‘tadi. Kassa apparati ishlatilmagan. Menyular va narx-navo kartalari mavjud. Shahar SES tayyor ovqatlarni o‘rganish protokoliga ko‘ra, ovqat kaloriya miqdori 14% ga kam baholangan¹⁰. Bosh davlat savdo inspektori vazifasini bajaruvchisi Ametov D. A. tomonidan “Orom” kafesi bosh oshpazi Yuldashev S. va oshpaz Saidaliyev M. ga intizomiy jazo chorasi berishga qaror qilingan¹¹. 1990-yil Qo‘qon shahar prokraturasida 12 oylik tekshiruv natijasida “Qo‘qon” restorani bosh oshpazi K.K. bifstrogen va borsh mahsulotlari go‘shidan 205-195 grdan urib qolgani uchun ushbu restoranda ishlovchi ofitsant B.A. hisob-kitobni noto‘g‘ri qilib kelgani tufayli 1990-yil 19-fevralda sudlangan va intizomiy jazo choralari berilgan¹².

1990-yil 28-noyabrda Toshloq tuman 3-umumiy ovqatlanish muassasasida o‘tkazilgan tekshiruvda ham bosh oshpaz Sodiqov O. menyuda ko‘rsatilgan narxdan 10 tiyin ko‘p miqdorda iste‘molchidan haq olingani va har bir porsiya lag‘mondan ham 35 grdan kam tortilgani aniqlangan. Shuningdek, fikr-mulohazalar kitobi mavjud bo‘lmagan. Sanitariya holati yaroqsizligi va kun menyusi tuzilmagan¹³. Shu yili “Shodlik” kafesida o‘tkazilgan tekshiruvda ham nazorat va sanitariya daftari muhrlanmaganligi va har bir porsiya go‘shli ovqatdan 10 grdan kam berilgani aniqlangan. Sanitariya holati yaxshi, lekin fikr-mulohazalar kitobi yuritilmagan. Bosh oshpaz Turdiyev M. va Xudoyberdiyev M. ittifoq tomonidan berilgan davlat muhri bosilgan 5 gramlik bo‘linmali tarozidan doimiy foydalangan va go‘shli taomlar taroziga

⁷ Farg‘ona VDA.R-952-jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 309- yig‘ma jild, 8-varaq.

⁸ Farg‘ona VDA.R-952-jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 309- yig‘ma jild, 10-varaq.

⁹ Farg‘ona VDA.R-951-jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 325- yig‘ma jild, 2-varaq.

¹⁰ Farg‘ona VDA.R-952-jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 296- yig‘ma jild, 2-varaq.

¹¹ Farg‘ona VDA.R-952-jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 296- yig‘ma jild, 3-varaq.

¹² Farg‘ona VDA.R-951-jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 325- yig‘ma jild, 26-varaq.

¹³ Farg‘ona VDA.R-952-jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 285- yig‘ma jild, 11-varaq.

qo'yilganda xo'randalarga 40 gramdan ortiqcha ovqat berilgani aniqlangan. Bosh oshpaz Turdiyev M. tibbiy ko'rik daftarini taqdim etmagan¹⁴. Inspeksiya tomonidan Turdiyev M. tibbiy ko'rikdan o'tgunga qadar vaqtincha ishdan chetlatilgan. “Shodlik” kafesi bosh oshpazi Xolmurodov A. ga mijozlarga ortiqcha ovqat bergani uchun besh kun ichida jarima undirish to'g'risida Farg'ona viloyati bosh savdo inspektori Umurzaqov A. tomonidan qaror chiqarilgan¹⁵.

Farg'ona viloyati davlat savdo inspeksiyasining savdo qoidalariga rioya qilishni nazorat qilish bo'yicha faoliyati to'g'risida 1991-yil uchun partiya va sovet organlarining ish rejasi va topshiriqlariga oid, Farg'ona viloyati davlat savdo inspeksiyasi viloyatdagi savdo va umumiy ovqatlanish muassasalarida savdo qoidalariga rioya qilinishini nazorat qilish bo'yicha muayyan ishlarni amalga oshirgan. Hisobot davrida davlat savdo inspeksiyasi xodimlari 456 ta savdo va umumiy ovqatlanish muassasalarini tekshirdilar, jumladan: O'zbekiston SSR savdo vazirligi tizimidagi 190 ta korxonalar “O'zbekbirlashuv” tizimiga muvofiq 179 ta, hisobot davrida davlat savdo inspektori tomonidan 383 ta hisobot hujjatlari, shu bilan birga davlat savdo inspektorlari 172ta qo'shma tekshiruv o'tkazdilar.

1990-yilga nisbatan 178 ta kamroq korxonalar tekshirildi va har bir davlat savdo inspektoriga to'g'ri keladigan o'rtacha ish hajmi 114 ta tekshiruvni yoki 44,5 taga kamni tashkil etdi. Unga ko'ra, savdo va umumiy ovqatlanish 456 ta korxonadan 391tasida savdo qoidalari buzilganligi aniqlangan, bu 85,7%ni tashkil etgan¹⁶.

1991-yil 13-sentabrdagi Farg'ona viloyat davlat savdo inspeksiya tomonidan Qirguli neft va gazni qayta ishlash zavodi qoshidagi 22-sonli oshxonalar tekshirilganda ovqatlar o'lchami menyuga muvofiq, sanitariya holati yaxshi, fikr-mulohazalar daftari mavjud. Lekin, suyuq ovqatlar SES tomonida nazoratdan o'tkazilganda ovqat kaloriyasi kamligi aniqlangan. Oshpaz Golovan V. A. ovqat kaloriyasini past tayyorlab kelayotgani uchun Farg'ona viloyat savdo inspektori vazifasini bajaruvchisi Ametov D. A. tomonidan ishdan bo'shatilgan¹⁷. Har bir islohot va tekshiruvlar aholini sifatli va ishonchli oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun xizmat qilgan. Mustaqillikka erishgach tadbirkorlik va xususiy biznesni rivojlantirish maqsadida bir qator qarorlar qabul qilinib, bular o'z navbatida umumiy ovqatlanishni yaxshilashga ham xizmat qilgan. 1991-yil 15-fevralda O'zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik to'g'risida” gi qonunga muvofiq fuqarolarga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqi berilib, oshxonalar, kafe, restoran, choyxonalar ochish uchun huquqiy asos yaratildi¹⁸. 1991-yil “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risida” gi qonunga asosan davlatga qarashli restoran, oshxonalar va bufetlar xususiylashtirildi¹⁹. (Mazkur qonun 2024-yil 14-fevraldagi O'RQ-907-sonli “ Davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risida”gi qonunga asosan 2024-yil 16-maydan o'z kuchini yo'qotgan.) Kichik ovqatlanish korxonalarini jamoa va shaxsiy mulkka o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining savdo va umumiy ovqatlanishni tartibga solish qarorlari (1992-1994) ga asosan savdo va umumiy ovqatlanish korxonalarini xususiylashtirishni jadalashtirgan hamda

¹⁴ Farg'ona VDA.R-952-jamg'arma, 1-ro'yhat, 285- yig'ma jild, 3,4-varaq.

¹⁵ Farg'ona VDA.R-952-jamg'arma, 1-ro'yhat, 285- yig'ma jild, 5-varaq.

¹⁶ Farg'ona VDA.R-951-jamg'arma, 1-ro'yhat, 325- yig'ma jild, 1-varaq.

¹⁷ Farg'ona VDA.R-952-jamg'arma, 1-ro'yhat, 370- yig'ma jild, 9-varaq.

¹⁸ O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining qonuni “O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik to'g'risida” — (Hujjat kuchini yo'qotgan 29.04.1999 y.) 1991 yil 15 fevral, 207-12-son. https://yangiasr.uz/files/books/2024-02-08-06-57-53_a861ad5d30911ff261dcee16f5d67332.pdf

¹⁹ “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risida” (Hujjat kuchini yo'qotgan 16.05.2024) O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 19.11.1991 yildagi 425-XII-son. <https://lex.uz/docs/-127010>

erkin narx siyosati joriy qilinib, xususiy kafe-restoran va kichik biznes subyektlarini qo‘llab-quvvatlash yo‘lga qo‘yilgan. 1993-yil “Standartlashtirish to‘g‘risida” gi qonunga asosan ovqat mahsulotlari sifati va ishlab chiqarish jarayonlarini standartlashtirish joriy qilingan va umumiy ovqatlanishda davlat standartlariga amal qilish majburiy etib belgilangan²⁰. (Mazkur qonun O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 23-noyabrdagi O‘RQ-800-sonli “Standartlashtirish to‘g‘risida”gi qonuniga asosan 2023-yil 5-noyabrdan o‘z kuchini yo‘qotdi.) “Davlat sanitariya nazorati to‘g‘risida” gi qonunchilik asoslariga ko‘ra ovqatlanish korxonalarida sanitariya-gigiyena qoidalari kuchaytirilib, oziq-ovqat xavfsizligi ustidan davlat nazorati yo‘lga qo‘yilgan²¹. (Mazkur qonun O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 26-avgustdagi O‘RQ-393-sonli “Aholining sanitarik-epidimologik osoyishtaligini ta‘minlash to‘g‘risida”gi qonuniga asosan o‘z kuchini yo‘qotdi.)

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Bu davrda umumiy ovqatlanish tizimidagi qonun va qarorlar ittifoq davrida markazlashgan tizimdan yangi - milliy va bozor iqtisodiyotiga mos tizimga o‘tishga xizmat qilgan. Markazlashgan tizimdan xususiy sektorlarga o‘tish va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risidagi huquqiy-me‘yoriy hujjatlar ushbu sohani rivojlantirishga, aholini sog‘lom oziq-ovqat bilan ta‘minlanishiga hissa qo‘shgan. Qayta qurish davrida hamma hududda teng narx-navo belgilanishi kassa va ovqatlarning kamomadiga olib kelgan. Mustaqillik yillarida esa buni bartaraf etish uchun erkin narx siyosati yo‘lga qo‘yilgan. Ovqatlanish korxonalarini tartibga soluvchi qonun hujjatlari sohada davlat monopoliyasini tugashiga, bozor iqtisodiyotiga moslashishga, sanitariya va sifat bo‘yicha yangilanish kabi natijalarga olib kelgan. Lekin huquqiy hujjatlarning ijrosi Marg‘ilon, Qo‘qon, Farg‘ona kabi shaharlarda ushbu me‘yorlarga amal qilish darajasi yuqori bo‘lsa-da, qishloq va chekka hududlardagi kichik ovqatlanish muassasalarida sanitariya-gigiyena qoidalariga to‘liq rioya etmaslik holatlari har ikkala davrda kuzatilgan. Bunga sabab esa, huquqiy savodxonlikning past bo‘lganligi, nazorat mexanizmi yetarli darajada bo‘lmagani sabab bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining qonuni “O‘zbekiston Respublikasida tadbirkorlik to‘g‘risida” — (Hujjat kuchini yo‘qotgan 29.04.1999 y.) 1991 yil 15 fevral, 207-12-son. https://yangiasr.uz/files/books/2024-02-08-06-57-53_a861ad5d30911ff261dcee16f5d67332.pdf
2. “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida” (Hujjat kuchini yo‘qotgan 16.05.2024) O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 19.11.1991 yildagi 425-XII-son. <https://lex.uz/docs/-127010>
3. O‘zbekiston Respublikasining qonuni “Standartlashtirish to‘g‘risida” Qonuni, 28.12.1993 yildagi 1002-XII-son (Hujjat kuchini yo‘qotgan 05.11.2023) <https://lex.uz/docs/-99872?ONDATE=11.10.2006%2000>
4. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat sanitariya nazorati to‘g‘risi”da Qonuni, 03.07.1992 yildagi 657-XII-son (Hujjat kuchini yo‘qotgan 27.08.2015) <https://lex.uz/docs/-13699>
5. Farg‘ona VDA.R-952-jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 218- yig‘ma jild.

²⁰ O‘zbekiston Respublikasining qonuni “Standartlashtirish to‘g‘risida” Qonuni, 28.12.1993 yildagi 1002-XII-son (Hujjat kuchini yo‘qotgan 05.11.2023) <https://lex.uz/docs/-99872?ONDATE=11.10.2006%2000>

²¹ O‘zbekiston Respublikasining “Davlat sanitariya nazorati to‘g‘risi”da Qonuni, 03.07.1992 yildagi 657-XII-son (Hujjat kuchini yo‘qotgan 27.08.2015) <https://lex.uz/docs/-13699>

6. Farg'ona VDA.R-952 jamg'arma, 1-ro'yhat, 296-yig'ma jild.
7. Farg'ona VDA.R-952-jamg'arma, 1-ro'yhat, 309- yig'ma jild.
8. Farg'ona VDA.R-951-jamg'arma, 1-ro'yhat, 325- yig'ma jild.
9. Farg'ona VDA.R-952-jamg'arma, 1-ro'yhat, 296- yig'ma jild.
10. Farg'ona VDA.R-951-jamg'arma, 1-ro'yhat, 325- yig'ma jild.
11. Farg'ona VDA.R-952-jamg'arma, 1-ro'yhat, 285- yig'ma jild.
12. Farg'ona VDA.R-952-jamg'arma, 1-ro'yhat, 370- yig'ma jild.